

YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEKNOLOGIYALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Samadov Tursunboy Adxamjonovich

NamDU Fasalafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132953>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, internet tarmoqlari va ijtimoiy platformalar yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtirokini kengaytirish, ularning fuqarolik faolligini rivojlantirish hamda ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Tadqiqotda yoshlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi, ularning ijtimoiy ongiga ta’siri, shuningdek, raqamli muhitda shakllanayotgan yangi ijtimoiy munosabatlar tahlil etiladi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarning yoshlar faolligini oshirishdagi ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, axborot xavfsizligi, noto‘g‘ri axborot tarqalishi va virtual muhitdagi passivlik kabi muammolar ham ko‘rib chiqiladi. Maqolada axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish, ularning ijtimoiy mas’uliyatini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, ijtimoiy faollik, axborot texnologiyalari, raqamli muhit, internet, ijtimoiy tarmoqlar, fuqarolik faolligi, media savodxonlik, axborot xavfsizligi, raqamli transformatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение современных информационных технологий в повышении социальной активности молодежи. Сегодня цифровые технологии, интернет-сети и социальные платформы служат важным инструментом расширения участия молодежи в общественной жизни, развития ее гражданской активности и продвижения социальных инициатив. В исследовании анализируется уровень использования информационно-коммуникационных технологий молодежью, их влияние на ее социальное сознание, а также новые социальные отношения, формирующиеся в цифровой среде. Одновременно, наряду с позитивными аспектами современных технологий в повышении активности молодежи, рассматриваются также такие проблемы, как информационная безопасность, распространение дезинформации и пассивность в виртуальной среде. В статье научно обосновываются основные направления повышения социальной активности молодежи, укрепления ее социальной ответственности и развития гражданского общества посредством эффективного использования информационных технологий.

Ключевые слова: молодежь, социальная активность, информационные технологии, цифровая среда, интернет, социальные сети, гражданская активность, медиаграмотность, информационная безопасность, цифровая трансформация.

Abstract. This article analyzes the role and importance of modern information technologies in increasing the social activity of youth. Today, digital technologies, Internet networks and social platforms serve as an important tool for expanding the participation of young people in public life, developing their civic activity and promoting social initiatives. The study analyzes the level of use of information and communication technologies by young people, their impact on their social consciousness, as well as new social relations being formed in the digital environment. At the same time, along with the positive aspects of modern technologies in increasing youth activity, problems such as information security, the spread of misinformation and passivity in the virtual environment are also considered. The article scientifically substantiates the main directions of increasing the social activity of young people, strengthening their social responsibility and developing civil society through the effective use of information technologies.

Keywords: youth, social activity, information technologies, digital environment, Internet, social networks, civic activity, media literacy, information security, digital transformation.

Mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha sohalariga innovatsion texnologiyalarning qo‘llash asosida zamonaviy ishlab chiqarishga zamin yaratish, boshqaruvda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining me‘yoriy-huquqiy poydevorini mustahkamlash, ta‘limning barcha bosqichlarida elektron madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonlar yoshlarning axborot

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

olish, saqlash, qayta ishlash va yuborishga doir axborot madaniyatining alohida unsuri sifatida elektron munosabatlarini faollashtirmoqda. “Globallashuv davrida jahonning ko‘pgina taraqqiy etgan davlatlari “axborot jamiyati”, “bilimlar iqtisodiyoti”, “raqamli iqtisodiyot” yulini tanlaganiga guvohmiz. Zamonaviy dunyoda inson kapitali, intellektual salohiyat, innovatsion g‘oyalar, yuqori texnologiyalar jadal va barqaror taraqqiyotning fundamental asosini tashkil qilmoqda”[1. –B. 307].

Davlat yoshlar manfaatlarini ta‘minlash, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, katta maqsadlar sari safarbar etish uchun mamlakatdagi barcha sektorlarni jalb etmoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida kechayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning integratsiyalashuvi, jahonning bir burchagida paydo bo‘lgan g‘oyalar, yangiliklar hamda ijtimoiy qarashlarning boshqa hududlarga tezkorlik bilan yoyilishini xalqaro globallashuvning ajralmas fenomeni sifatida e‘tirof etish mumkin. Ijtimoiy jarayonlarda harakatlantiruvchi kuch sifatida yoshlar qatlaminin o‘rni va roli katta.

Yirik xalqaro korxonalarining markazlari bilan hamkorlikda raqamlashtirish yo‘nalishidagi faoliyatda inson kapitalini rivojlantirish, shu jumladan. IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish, IT-korxonalar uchun institutsional sharoitlarni yaxshilash va ma‘muriy to‘siqlarni kamaytirishga alohida diqqat qilish zarur[2. – B. 194]. Hozirgi global butunjahon tendentsiyalarni hisobga olib, O‘zbekiston uchun AKTdan jamiyatning barcha sohalarida unumli foydalanish, shuningdek, raqamli texnologiyalarning umumiy rivoji innovatsiyalar hamda jahon iqtisodiyotiga jadal sur‘atlarda kirishi va integratsiyalashuvining harakatlantiruvchi kuchiga aylantiradi. Buning uchun Respublikada jadal sur‘atlarda chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, lekin dastlabki ilmiy asos va ilmiy tadqiqotlarsiz ushbu jarayonlarda yuqori samaradorlikka erishib bo‘lmaydi.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari ijtimoiy hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, uning xar bir foydalanuvchisi tobora “virtual olam”ning “virtual odam”iga aylana bormoqda. O‘z farazlarida boshqalar bilan bir qatorda ommaviy kommunikatsiya vositalaridagi inqilob natijalariga tayanayotgan postmodernizm “virtual” ta‘rifini olgan yoshlar o‘zgacha zamon va ideosferaning yangicha “mezonini” nazarda tutadi. “Vituallik” tushunchasi hozirgi vaqtda eng yangi multimediali audiovizual va kompyuter texnologiyalari imkoniyatlariga taqqoslanadi, bular yordamida mutlaq ishonchli sifatida idrok etiladigan va boshdan kechiriladigan hom xayollarni (illyuziya) yaratish mumkin bo‘ladi.

Taniqli iqtisodchi olim A.N. Ijaev[4] o‘zining ilmiy tadqiqotida shunday ta‘kidlaydi: “etnik o‘zigaxoslikning eng muhim funktsional yadrosi – bu etnosning deyarli barcha ekzistentsional ongli sohasini qamrab oluvchi va doimiy ravishda (ommaviy axborot vositalari yordamida) axborot va kommunikatsion oziqlanishni talab qiladigan, birinchi navbatda, etnik-madaniy mulk shaxsning hayotiy ta‘minotini kafolatlaydigan asosiy himoya vositasi bo‘lgan ma‘naviy qadriyatdir” – deya tariflaydi.

Kundalik hayotimizga “zamonaviy odam” degan so‘z ishlatilishi ta‘biy xolatga aylandi. Bu terminga A.Yu. Hots[5] o‘zining tadqiqotida quyidagicha tariflaydi: - “Axborot jamiyatining asosiy afzalliklari bilan bir qatorda, insonlarning kundalik hayotni, yangi madaniyatlar bilan boyitadi, an‘anaviy turush tarzidan voz kechadi, turli eltiar madaniyatlarni o‘zlashtirib o‘zining standartini yaratadi”

“Virtual jamiyat” nazariyasining muallifi A. Byulning fikriga ko‘ra virtual reallik texnologiyalari rivojlanishi bilan kompyuter hisoblash mashinasidan “ko‘zgulardagi” olamlarni yaratish bo‘yicha universal mashinaga aylandi. Jamiyatdagi har bir tizimcha “parallel” olamlar tomonidan shakllangan bo‘lib, bularda virtual o‘xshashliklar: Internet tarmog‘ida iqtisodiy interaktsiyalar va siyosiy harakatlarning amalga oshirilishi, kompyuterli o‘yinlar personajlari bilan muloqot va h.k.lar yuz bermoqda. Kompyuter yordamida o‘ziga xos olam, jamiyat yaratishga ta‘sir ko‘rsatish jarayonini A. Byul virtuallashuv (virtual olam) deb ataydi[6.].

Berilgan fikrdan quyidagicha xulosa qilish mumkin: virtual voqelikka kirib ketish orqali insonlar o‘rtasida real voqelik va haqiqatdan uzoqlashtirishga olib kelmoqda. Natijada bu jarayon har bir etnik guruh va jamoada o‘z aksini topib, insonlarning ijtimoiylashuv jarayonlari virtual maydonga ko‘chib o‘tdi. O‘z navbatida turili ijobiy va salbiy hususiyatlari bilan namoyon bo‘lmoqda.

Raqamli xavf dunyosida odam ontologik va epistemologik muammolarga duch keladi. Bir tomondan, raqamli shaxs sifatida u hayotining barcha sohalarini keng ko‘lamli texnologik, raqamli egallashda ishtirok etadi. Boshqa tomondan, uning aks ettiruvchi tafakkuri muammoli sohalarga, halokatli oqibatlariga, raqamli texnologiyalarning insonning bilish chegaralariga sun‘iy ravishda yoki haddan tashqari ta‘sir qilish orqali tabiatni bostirish xavfini, shuningdek, insonparvarlik o‘lchamidagi xavflarni ko‘rsatadi. Begonalik, yolg‘izlik, bekorchilik (bo‘sh vaqt), biofiliya va sog‘lig‘ini yo‘qotish,

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

kiberkasalliklar kabi muammolarning mavjudligi yangi xavf-xatarlarga ko‘tarilish tendentsiyasini va bizni ularni majburiy ravishda qabul qilishimizni ko‘rsatadi.

Hozirgi vaqtda bir qator sabablarga ko‘ra sun‘iy intellektga antropomorfik maqom berish noqonuniy hisoblanadi. Tabiiy va sun‘iy intellekt o‘rtasida sifat jihatidan farq bor. Inson harakat qobiliyatlari va psixikasini modellashtirishning mumkin emasligi hayvonlar va odamlarning yaxlitligini, gomeostazni, miyaning yuqori funktsiyalarini amalga oshirish qobiliyatini va tirik mavjudotlarning protoxujayralardan odamlarga evolyutsiyasini tushunish metafizik vazifaga tayanadi. Insonparvarlik inson mavjudligining o‘ziga xosligi va uning o‘ziga xosligi sifatida raqamli texnologiyalar yordamida inson tabiatiga ochiq eksperiment o‘tkazishning barcha ijobiy va salbiy tavakkalchiliklari va oqibatlarini tanqidiy baholash uchun filtr vazifasini o‘taydi.

Inson ongini va shaxsiy taqdirini belgilovchi xavf-xatarli aloqalar bugungi kunda jamiyatdagi me‘yorlar va standartlarni aniqlash, ularni kundalik amaliyotda qo‘llash, shuningdek, jamiyatning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan shaxsiy va ijtimoiy muammolar manbai bo‘lgan kurashning markazidir. Raqamli aloqa orqali bir nechta xavfli transformatsiyalar sodir bo‘ladi. Haqiqiy va virtual aloqalar asl nusxa va buzilgan nusxa sifatida ko‘rinadi.

Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bo‘lganidek, so‘nggi yillarda internetning ham jiddiy xatarlari yuzaga chiqmoqda. Eng achinarlisi, buzg‘unchi, yot oqimlar ijtimoiy tarmoqlardan o‘zlarining g‘arazli maqsadlari yo‘lida foydalanmoqdalar. Bu esa yoshlarni o‘z domiga tortayotgani, ayrim saytlarda behayolik, axloqsizlik kabi ayanchli illatlar targ‘ib etilayotgani, shuningdek, turli fitnalar, jamiyatni beqarorlashtiruvchi yolg‘on ma‘lumotlar berilayotgani afsuslanarlidir.

Ijtimoiy tarmoqlar, virtual olam odamlarning ta‘siri, obro‘-e‘tiboriga baho berish, o‘zimizni ko‘rsatib qo‘yishning yangi, o‘ta zamonaviy ko‘rinishiga aylanib qoldi. Bu jihatlar oilalarning barbod bo‘lishi, samimiyatning yo‘qolishi, balandparvoz so‘zlarga ishonish, o‘zligini his etmaslik, insoniy fazilatlarini qadrlamaslik kabi illatlarni boshlab kelayotgandek. Qayd etish joizki, so‘ngi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim yoshlarning xalq orasida obro‘-e‘tibor qozongan ahli ilm, imom, ulamolarni masxaralab, obro‘sizlantirishga qaratilgan lavhalar orqali ayanchli illatlarni targ‘ib etayotgani har bir musulmon kishining qalbini larzaga keltirdi

Tarbiyaviy va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil etishda yoshlarning istak va xohishlarini inobatga olish, unda har qanday zo‘rluk va majburlovlardan voz kechish, yoshlarning asosiy qiziqishi va faoliyat doirasini tashkil etayotgan turli xil sohalarni tarbiya jarayonida to‘liq qamrab olish, bunda, axborotli texnologiyalar (ommaviy axborot vositalari – gazeta, jurnal, radio, televidenie va internet) xizmatidan foydalanishni keng yo‘lga qo‘yish, milliy qadriyatlarimizni o‘zida aks ettiradigan internet saytlari, multimedia va roliklarni ko‘paytirishdan iborat.

Ta‘lim muassalarida quyidagi masalalarga alohida e‘tibor qartilishi bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- ta‘lim bosqichlaridagi ma‘naviy tarbiya soatlarida “Uyali telefon va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati” davra suhbatlari o‘tkazish;
- aholi va yoshlarning kommunikativ va axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasini rivojlantirishga qaratilgan tizimli ishlar olib borish;
- ijtimoiy tarmoqlar vositasida talaba-yoshlar o‘rtasida ta‘limiy dasturlar, kitobxonlikni targ‘ib qiluvchi saytlar milliy qadriyatlarni tarannum etuvchi dasturiy o‘yinlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion texnologiyalarni kashf etish va ularni amaliyotga joriy etish;
- yoshlarining ilmiy va intellektual faoliyati, ularning fantaziyasi, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtirolari va ratsionalizatorligining yakuniy natijalarini ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli targ‘ib etish;
- turli ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgan yoshlarni vatanparvarlik ruhidagi yangi guruhlariga birlashtirish orqali ularni innovatsion ishlanmalarga jalb etish;
- milliy Internet tarmoqlarida yoshlarbop materiallarni ko‘paytirish;

Endilikda virtual makondan birdaniga chiqarib bo‘lmaydi va bu salbiy xolat ham emas, faqatgina maqsadsiz, tafakkur rivojlanishiga foyda keltirmaydigan “saviyasiz videolar, o‘yinlar” o‘rniga balki quyidagi axborot mahsulotlari bilan ularga kerakli ma‘lumotlarni berib borish lozim:

- Vebinarlar;
- Treninglar;
- Onlayn o‘quv kurslari;
- Elektron kitoblar.

Oliy ta‘lim talabalari uchun dunyoning eng yetakchi universitetlarida o‘qiydigan chet ellik talabalar bilan “tengdosh-tengdosh” ta‘moili asosida online o‘quv-ilmiy almashinuv dasturlari orqali virtual suhbatlar tashkilishi maqsadga muvofiq. Tashkil etilgan vebinarlarda talabalar ijtimoiy hayoti,

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

xorij ta’lim tizimidagi o’quv jarayonlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, talabalar bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishdagi dasturlar, kitobxonlik bo’yicha suhbatlar, turli yangilik va innovatsiyalar haqida axborot almashilinadi.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayon yoshlarning ijtimoiy hayotdagi o‘rni va roliga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda internet, raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim omilga aylangan.

Yoshlar jamiyatning eng faol va dinamik qatlamlaridan biri sifatida ijtimoiy o‘zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ularning ijtimoiy faolligi esa nafaqat an’anaviy shakllarda, balki zamonaviy axborot texnologiyalari vositasida ham namoyon bo‘lmoqda. Raqamli muhit yoshlar uchun o‘z fikrini erkin ifoda etish, jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etish, ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surish va turli loyihalarda faol qatnashish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalarining keng tarqalishi bilan bog‘liq ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, noto‘g‘ri axborot tarqalishi, axborot xavfsizligi tahdidlari, virtual muhitda passivlik va yuzaki faollik kabi holatlar yoshlarning ijtimoiy ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli, axborot texnologiyalaridan samarali va ongli foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – zamonaviy axborot texnologiyalarining yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishdagi o‘rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda ushbu jarayonning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан - миллий юксалиш сари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б. 307. (456)
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент: O‘zbekiston, – 2021. – Б.194.
3. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992 – С. 296.
4. Ижаев А.Н. Информационно-политическая и этническая идентичность в пространстве массовой коммуникации: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2007 // Библиотека диссертаций dslib.net.
5. Хоц А.Ю. Информационная революция и этнические аспекты культуры современного общества: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставропол, 2001
6. Бюл А. Виртуальное общество 21 века: социальные изменения в эпоху цифровых технологий. Висбаден: Westdeutscher Verlag, 2000.
7. Гаврилов, А. А. Основные подходы к определению категории «виртуальная реальность» в современном философском дискурсе / А. А. Гаврилов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 9 (44). — С. 162-166. — URL: <https://moluch.ru/archive/44/5330/> (дата обращения: 08.01.2022).
8. Содиржонов М. Инсон капитали ривожии шахснинг онги, билими, ахлоқ-одоби, дунёқарашига боғлиқ// Янги Ўзбекистон. Ижтимоий-сиёсий газета 2022 йил 10 феврал, № 30 (552), (<https://yuz.uz/news/inson-kapitali-rivoji-shaxsning-ongi-bilimiahloq-odobi-dunyoqarashiga-bogliq>)
9. Sodirjonov, M. (2023). Farg’ona vodiysidagi etnosotsiologik jarayonlarida inson kapitalining rivoji tahlili . in Library, 1(1), 195–203. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/22280>
10. Sodirjonov, M. (2023). Xorij sotsiologik tadqiqotlarda inson kapitali rivojlanish jarayonlarini etnosotsial hususiyatlari. in Library, 1(2), 84–89. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/22279>